

KASBGA YO'NALTIRISHDA PROFESSIONAL QOBILYATLARINI ANIQLASHNING PSIXODIAGNOSTIK USULLARI: TESTLAR ISHONCHLILIGI

Saidova Tillaxon Maxammadjon qizi

Qo'qon Universiteti Andijon filiali

Masofaviy ta'lim Psixologiya yo'nalishi 25-14 talabasi

Telefon: +998885011777

Xalimjanov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

“Kompyuter injiniring va raqamli texnologiyalar” kafedrası o'qituvchisi

Qo'qon Universiteti Andijon filiali

Email: xalimjonov12.34@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17263920>

Annotatsiya: Ushbu tezis kasbga yo'naltirishda professional qobilyatlarini aniqlashning psixodiagnostik usullari ulardan testlar ishonchliligida. Psixologiya fanida layoqat va qobiliyatlarni o'rganish amaliy jihatdan muhim ahamiyatga egadir. Ushbu psixologik xususiyatlarni o'rganish orqali yoshlarning kelajakdagi kasb -hunar faoliyatini to'g'ri tanlashiga zamin yaratiladi. Zero, shaxsning tug'ma layoqatlari o'z vaqtida tashxis qilinsa, ular qobiliyat darajasigacha shakllantirilsa, keyinchalik yuqori darajada namoyon bo'lgan qobiliyatlar asosida kasb-hunar tanlansa, shaxsning faoliyat samaradorligi ham yuqori darajada namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: Profressionallik, psixodiagnostika, layoqat va qobiliyat, kasb-hunar faoliyati, tug'ma qobiliyat

Ye.A.Fleyshman o'zi ishlab chiqqan qobiliyatlar taksonomiyasiga asoslanib 52 xil qobiliyat, 72 xil malakani baholash usullariga tayanib har bir faoliyat yuzasidan test tahlilini keltiradi. Bularidan tashqari, layoqatni o'rganishga mo'ljallangan «Umumiy layoqat test batareyalari», «Differensial layoqat testlari» alohida fanlar bo'yicha (matematika, fizika va boshqalar) layoqatlarni o'rganishga qaratilgan testlar ham ko'p qo'llaniladi [3]. Ko'p sonli metodikalarning mavjudligi kasb- hunar tanlashga shaylangan shaxsni qiyin ahvolga solmaydi, ya'ni «Qaysi metodikani tanlashim kerak?» degan savol uni qiynamaydi. Chunki shaxsning kasb-hunar tanlashi masalalari bilan faqat maxsus diplomga ega bo'lgan mutaxassislargina shug'ullana oladilar. Ular esa o'z o'rnida metodikalarni tanlashga professional nuqtai nazardan yondashadilar. Sanab o'tilgan psixologik usullar nafaqat shaxsni kasbga yo'naltirishda, balki ishchi va xodimlarni muayyan faoliyat uchun saralash jarayonida ham keng ko'lamda jiddiy yondashgan holda qo'llaniladi. Buyuk Britaniyada kasbga yo'llashda qo'llaniluvchi testlar Buyuk Britaniyada Djim Barretning «Ishonchli layoqat testi» mashhurdir. Uning maqsadi, asosan, shaxs intellektining umumiy quvvati va yo'nalishlarini o'rganishga qaratilgandir. Bundan tashqari, tadbirkorlikka oid layoqatlarni o'rganishga qaratilgan turli usullar ham qo'llaniladi. Inson kasb faolligida «xarakat», «faoliyat», «xulq» tushunchalari bilan chambarchas bog'liq. SHaxs aynan turli kasb faolliklar doirasida shakllanadi, o'zligini ham namoyon qiladi. Demak, kasb faolligi yoki inson kasb faoliyati passiv jarayon bo'lmay, u ongli ravishda boshqariladigan faol jarayondir. Inson kasb faolligini mujassamlashtiruvchi harakatlar jarayoni kasb faoliyati deb yuritiladi.

Ya'ni, kasb faoliyati - inson ongi va tafakkuri bilan boshqariladigan, undagi turli-tuman extiyojlardan kelib chiqadigan, hamda tashqi olamni va o'z-o'zini o'zgartirish va takomillashtirishga qaratilgan o'ziga xos faollik shaklidir. Bu - moddiy ne'matlar yaratishga

qaratilgan mehnat faoliyati, bu - yangi kashfiyotlar ochishga qaratilgan ilmiy-tadqiqotchilik faoliyati va shunga o'xshash. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini kasbga yo'naltirishdan asosiy maqsad - ularni mehnat, kasb turlari, yo'nalishlari bilan tanishtirib borish va kasb faoliyatiga qiziqishni shakllantirishdan iborat. Bunga erishish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish zarur:

1. O'z-o'zini baxolay bilish malakalariga o'rgatish;
2. Intellektual va xissiy-irodaviy xislatlarini rivojlantirish;
3. Realistik jihatdan o'z-o'zini baholashni rivojlantirish.

Kasbga layoqatni aniqlash kasbiy qiziqishlaringiz, moyilliklaringiz va qobiliyatingizni bilib olishga yordam beradi. Bu esa karyerani tanlashga va ishda muvaffaqiyatga erishishga ta'sir qiladi. Shuningdek, jamiyat uchun qanday foydasi tegishini aniqlashga, qanday ko'nikmalarini rivojlantirishi va karyerasida istagan natijalariga erishishi uchun qaysi sohalarni o'rganishi kerakligini tushunishiga yordam beradi. Kasbga layoqatni aniqlash o'zingizni, qadriyatlaringizni va hayotingizdagi ustuvor narsalarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Bu orqali ish qidirishda yanada oqilona tanlov qilasiz, kasbiy faoliyatingizdan qoniqish hissini tuyasiz hamda muvaffaqiyatga erishasiz. Qadimgi dunyoda ma'lum bir kasb bo'yicha ko'nikma va bilimlarni o'rgatishga yo'naltirilgan hunarmandchilik maktablari bo'lgan. Ilk o'rta asrlarda kasb-hunarga yo'naltirish asosan kasb-hunar ta'limi, ustoz-shogird munosabatlari shaklida namoyon bo'lgan. XIX asrda sanoat va texnik taraqqiyotning rivojlanishi bilan kasbga layoqatni aniqlashga yanada tizimli yondashish zarurati paydo bo'ldi. Bu dastlabki bandlik va karyera bo'yicha maslahat xizmatlarining yaratilishiga olib keldi. XX asrning boshlarida mehnat psixologiyasining rivojlanishi kasbiy ko'nikma va layoqatlarni baholash uchun test hamda metodikalarning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. XX asr o'rtalarida maktab va universitetlarda o'quvchilarga kasb tanlashda yordam berishga qaratilgan kasbga yo'naltirish dasturlari faol rivojlana boshladi. Hozirgi vaqtda kasbga layoqatni aniqlash uchun onlayn testlar, virtual praktikum va karyera bo'yicha internet orqali maslahat olish kabi zamonaviy texnologiyalardan foydalaniladi. Kasbga layoqatni aniqlash odamlarga kasbiy faoliyatini tanlashda o'z qiziqishlari, qobiliyatlari va afzal ko'rganlarini bilib olishga qaratilgan. Uning maqsadi shaxsning individual xususiyatlari va mehnat bozorida imkoniyatlar o'rtasidagi maqbul tanlovni qidirishdir. Kasbga layoqatni aniqlash orqali odamlar sevimli mashg'ulotlari, qadriyatlari va qobiliyatlariga mos keladigan kasbiy yo'lni ongli ravishda tanlashi mumkin. Bu ularning ishdan qoniqishiga hamda shaxs sifatida rivojlanishiga yordam beradi. Kasbga layoqatni aniqlashning asosiy maqsadlari: Qiziqish va afzal ko'rgan narsalarni aniqlash. Kishiga eng katta qiziqish va qoniqishni keltirib chiqaradigan faoliyat sohasini aniqlashda yordam berish. Shaxsiy fazilatlarini va qobiliyatlarini baholash. Individual va potensial imkoniyatlarini aniqlash uchun vosita va metodikalarni taqdim etish. Professional yo'nalishlar haqida ma'lumot berish. Kasbiy o'sish uchun turli sohalarni, mutaxassisliklar, talablar va imkoniyatlar to'g'risida ma'lumot berish. Professional tanlovda yordam berish. Ta'lim dasturlari va professional karyerani tanlash bo'yicha qaror qabul qilish jarayonida ko'mak va maslahat berish. Ish qidirish ko'nikmalarini rivojlantirish. Odamlarni muvaffaqiyatli ish qidirishga, shu jumladan, rezyume shakllantirish ko'nikmalarini o'rgatish, intervyudan muvaffaqiyatli o'tish va karyera borasida qaror qabul qilishga tayyorlash.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Dianina E.V. Talabalarning kasbiy yo'nalishini boshqarishning rus va xorijiy tizimlari: qiyosiy tahlil. // Jurnal "Sotsiodinamika", 2017 yil, 3-son. - 10-17-betlar. URL: http://enotabene.ru/pr/article_22349.html
2. Pryajnikov N.S. Maktabda kasbga yo'naltirish: o'yinlar, mashqlar, so'rovnomalalar (8-11 sinflar). - M.: VAKO, 2015. -S. 288.
3. Bodrov V.A. Kasbiy yaroqlilik psixologiyasi. Universitetlar uchun darslik. – M.: PER SE, 2011 yil.
4. Strelnikova I.Yu. Psixomotor fazilatlar va o'quv va kasbiy faoliyatning muvaffaqiyati. // "Oltroy davlat universitetining Izvestiya" jurnali, 2010 yil, 3-son. -BILAN. 64.
5. Shabalina E.P. Kasbga yo'naltirishni shakllantirish - Federal davlat ta'lim standarti talablariga muvofiq bo'lajak mutaxassisning muhim kompetentsiyasi. // "Kasbiy rahbarlik", 2015 yil, № 2. –P. 27-32.